

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.8320013 <https://zenodo.org/record/8320013>

ВЫБОР БУДУЩЕГО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ: МЕЖДУ МАЛЬТУЗИАНСТВОМ, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЕЙ И ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

Михаил Юрьевич Павлов¹

Доктор экономических наук, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Ключевые слова: *креативный труд, реиндустриализация, цифровизация, цифровая экономика, мальтузианство, Мальтус*

Для цитирования: Павлов М.Ю. Выбор будущего российской экономической модели: между мальтузианством, реиндустриализацией и цифровизацией // Вопросы политической экономики. 2023. № 3(35). С. 87-95.

THE CHOICE OF A FUTURE RUSSIAN ECONOMIC MODEL: BETWEEN MALTHUSIANISM, REINDUSTRIALISATION AND DIGITISATION

Mikhail Yu. Pavlov

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Political Economy Chair, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Russia, (1tm@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7416-0558)

Keywords: *creative work, reindustrialization, digitalization, digital economy, Malthusianism, Malthus*

For citation: Pavlov M.Yu. The choice of a future Russian economic model: between Malthusianism, reindustrialisation and digitisation. Problems in Political Economy. 2023;3(35):87-95.

JEL codes: O14, O38, B12.

«Неуспынный труд все препятствия преодолевает».

М.В. Ломоносов

«Без явного усиленного трудолюбия нет ни талантов, ни гениев».

Д.И. Менделеев

¹ © Павлов М.Ю., 2023.

«Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд».

«Если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами».

Г. Форд

Резко возросшие в последнее время риски непоставок множества товаров по причине санкций (а точнее – осознание их повсеместно в России) ставят на повестку дня вопросы как развития, но и создания, а также воссоздания собственного производства (Хубиев, Теняков, 2022). «Вдруг» оказалось, что то, что не представляло сложности для экономики СССР, сложно для экономики современной России, причем даже весьма простые технологические процедуры – производство гвоздей и даже замену шильдиков на автомобилях Lada X-Cross 5 (почему-то получившего в «наследство» эти шильдики от FAW Bestune T77). Во времена СССР хватало материальных, технических, организационных, административных ресурсов, чтобы заменить шильдики на автомобилях зарубежных конструкций, сборку которых налаживали в СССР – к примеру, FIAT 15 Ter, Ford A и Ford AA, Fiat-124. Более того, хватало ресурсов на их ресурсные испытания и весьма продвинутую доработку (в случае FIAT-124 было доработано свыше 800 элементов). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной России (Осипов, 2022а; 2022b) ресурсы не то, что для развития, создания и воссоздания производств, а даже для копирования, крайне дефицитны. Их пока явно недостаточно для целей ускоренного расширенного воспроизводства. В такой ситуации необходима особенно тщательная продуманность возможной стратегии развития производства (Кульков, 2022).

Один из возможных, более того, – наиболее вероятный вектор развития России – это реиндустриализация (Бодрунов, 2017; 2019а; 2019b). Однако реиндустриализация, во-первых, подразумевает очень серьезные изменения в существующей российской экономической модели. Главное изменение – это коренной пересмотр отношения к труду и к человеку труда. На смену homo economicus должен прийти человек труда, в идеале – homo creator (Павлов, 2023; Бузгалин, Яковлева и др., 2023; Бузгалин, Хубиев и др., 2021). Однако сегодня человек труда в российской экономической политике рассматривается как существо низшего порядка. Как заявлял И.И. Шувалов, зарплата депутатов Госдумы величиной в сотни тысяч рублей, безусловно, не зависящая от их реальной выработки, от их реальной эффективности, степени полезности для страны, не содержащая в себе изменяющей в разы общую сумму вознаграждения переменной части – «стимулирующих надбавок», настолько высока потому, что «депутаты должны получать достойную зарплату». Спортсмены, эстрадные звезды, чиновники, финансовые посредники и целый ряд других категорий, на самом деле обслуживающих реальное производство, достойны высоких зарплат и/или высокого уровня вознаграждения, а люди труда – те самые, кто реально производит, в нынешней экономической модели de facto считаются ресурсом, по ироничным выражениям, для «налогодобывающей» и «штрафодобывающей» отраслей. Отношение к ученым, изобретателям, вообще творцам и создателям нового наиболее ярко демонстрирует игнорирование побед россий-

ских школьников, студентов даже на самых престижных олимпиадах. Очевидно, что надо либо полностью менять всю систему мотивации, как, к примеру, было сделано после Великой отечественной войны для ученых, когда в 1949 году зарплаты в науке повысили сразу в 3 раза (Павлов, Залетный, 2012), превратив ее в одну из самых привлекательных и престижных областей в том числе и экономики. Иначе люди труда, творцы, создатели реальных благ будут уезжать из России. Также, конечно, можно опустить «железный занавес» (и таких попыток, к сожалению, все больше и больше в последнее время), однако, даже в случае полного успеха, у такой политики есть очень серьезный минус: она не увеличивает привлекательность России для ученых из других стран. Намного более эффективна политика повышения престижа науки, труда, творчества и созидания в целом. В этом случае если не весь мир, то его значительная часть будут работать на Россию.

Во-вторых, реиндустриализация подразумевает значительный рост ресурсно-го обеспечения России. А именно в этом плане Россия находится в принципиально иных условиях, в сравнении с 1925 годом, когда были приняты первые решения относительно индустриализации в СССР. На тот момент население мира насчитывало 2 млрд человек², а сейчас оно выросло уже до 8 млрд³. Хотя в 1990-е годы было немало насмешек над советской статистикой, любившей проводить сравнения советских достижений с 1913 годом, современные события показали, что, действительно, страна, поставившая своей целью модернизацию, способна в кратчайшие сроки увеличить на несколько порядков индустриальное производство. И, соответственно, на несколько порядков увеличить потребление ресурсов. Пример такой страны – Китай, который в сравнении 2010-х с 1980-ми годами настолько увеличил производство, что сумел обогнать даже своего рода «эталон» сверхпотребления – США (в которых, как принято считать во многих оценках, уже долгие десятилетия 5% населения мира используют 40% мировых ресурсов). Китай за каждые 2-3 года, начиная с 2010-х годов, производит цемента больше, чем США за весь XX век, причем производство (и потребление, соответственно тоже) в последние годы остаются примерно на одном уровне, показывая «плато» на графике, причем «плато» очень высокого уровня: «Согласно официальным данным Государственного Статистического Бюро Китайской Республики, за ... 2014 год, цементная индустрия Китая выпустила цемента в объеме 2 млрд 476 миллионов тонн. А за 2014-2015 гг. 4 млрд 890 млн тонн (4.9 гигатонн). США же по данным USGS Cement Statistic за период с 1901 по 2000 годы произвели только 4.5 гигатонн цемента. США в последние годы производят около 80 млн тонн цемента в год (в 30 раз меньше Китая)»⁴. В 2020 году Китай выпустил 2 млрд 400 миллионов тонн цемента (Коледенкова, 2022, с. 80).

Китай сумел показать очень впечатляющие результаты в дорожном строительстве уже 10 лет назад: «К концу 2013 года общая длина автомобильных дорог Китая превысила 4,1 млн км, включая 104,5 тыс. км скоростных магистралей. К концу

² История численности населения Земли по разным источникам. Указан единственный источник – Макведи и Джонс (1978), очевидно, что это (McEvedy, Jones, 1978). URL: <https://infotables.ru/strany-i-goda/1208-istoriya-naseleniya-zemli> (дата обращения: 01.08.2023).

³ 15 ноября 2022 г., по версии ООН – «День 8 Миллиардов». URL: <https://www.un.org/ru/dayof8billion> (дата обращения: 01.08.2023).

⁴ Байкал (псевдоним автора). Бетонометры Китая. 01 июня 2016. URL: <https://smart-lab.ru/blog/331374.php> (дата обращения: 19.07.2023).

2014 года уже 111,9 тыс. км. Прирост в последнее время составляет около 10 тыс. км скоростных автомагистралей в год.

До 1987 года в Китае не было ни одного километра скоростных автомагистралей. По первоначальному плану Китай собирался построить сеть из национальных магистралей на 35000 км только к 2020 году. Но уже на 1 января 2005 года общая длина дорог приблизилась к этой цифре. А в 2011 году Китай превзошел Национальную систему межштатных автомагистралей (Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways), строившуюся с 1956 года и казавшуюся недостижимой по своим масштабам. В последние годы американская сеть дорог практически остановилась в своем развитии. Для примера за 2012-2013 год она увеличилась с 76788 км до 77017, то есть на 229 километров».

То есть за очень короткий срок (менее, чем за все время существования современной России) Китай сумел нарастить производство на 2 порядка, причем увеличив потребление ресурсов также на 2 порядка.

В последние годы весьма впечатляющие темпы роста показывает и Индия, планирующая стать 3-й экономикой мира (по объему ВВП) уже к 2035 году. Индия в 1985 году выпустила 31,11 млн тонн цемента, а в 2016 году – 282,79 млн тонн, т.е. выпуск цемента вырос на порядок за 30 лет. Причем Индия вышла на 2-е место в мире по выпуску цемента⁵.

В 2022 г. выпуск цемента в Индии составил уже 356 млн тонн⁶. В 1956 году выпуск цемента был на уровне 5,02 млн тонн⁷. При этом Индия ожидает наращивания установленных мощностей на уровне 710-715 млн тонн в 2027 году (для сравнения: в 2016 году установленные мощности были на уровне 390 млн тонн в год, то есть ожидается почти удвоение; также для сравнения – в 1956 году установленные мощности насчитывали 5,99 млн тонн).

Резкий рост потребления ресурсов (на 2 порядка), происходящий одновременно с замедлением роста численности населения (тот же Китай в последние несколько лет продемонстрировал настолько значимое замедление темпов роста населения, что в текущем 2023 году его обогнала Индия – причем не только по темпам роста населения, но и по абсолютной численности населения) дает дополнительные аргументы для признания неактуальным в современной экономике «Закона народонаселения» Т. Мальтуса, согласно которому численность населения растет в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания – в арифметической. Такое признание очень важно как для политической экономии, прежде всего, так и для экономической теории в целом, а также для практики, в том числе – для выработки экономических стратегий, в частности, для пересмотра концепции «Золотого миллиарда» (согласно которой планета Земля способна обеспечить ресурсами для «нормального» уровня жизни только 1 млрд человек).

⁵ Yadav J. Rapid growth of cement industry in India after liberalization // JETIR April 2018, Volume 5, Issue 4. URL: <https://www.jetir.org/papers/JETIR1804022.pdf> (дата обращения: 19.07.2023).

⁶ PR Newswire May 9, 2023 India Cement Industry Report 2022: Government Initiatives to Expand infrastructure Projects Bodes well for the Sector. URL: <https://finance.yahoo.com/news/india-cement-industry-report-2022-101500273.html> (дата обращения: 19.07.2023).

⁷ Bapat J.D., Sabnis S.S., Joshi S.V., Chetan V. Hazaree, 2007. HISTORY OF CEMENT AND CONCRETE IN INDIA – A PARADIGM SHIFT. URL: https://www.researchgate.net/publication/274953585_HISTORY_OF_CEMENT_AND_CONCRETE_IN_INDIA_-_A_PARADIGM_SHIFT (дата обращения: 19.07.2023).

В то же время столь быстрый рост потребления природных ресурсов на 1-2 порядка увеличивает риск их абсолютного исчерпания, а также, соответственно, риск разрушения природной среды. В связи с этим, реиндустриализация в России неизбежно столкнется с резким ростом рисков, а в условиях выражено неравномерного развития регионов с высокой вероятностью создаст для целого ряда регионов даже запредельные риски. Хотя Китай и вышел на «плато» на графике производства цемента, такая огромная страна, как Индия, пока не собирается останавливаться на достигнутом уровне производства цемента, да и многие другие менее развитые страны, прежде всего - вставшие на путь догоняющего развития, также стремятся повысить свои показатели на 1-2 порядка, а то и более. В то же время современные технологии ресурсо- и энергосбережения, как правило, не способны обеспечить экономию ресурсов на несколько порядков.

Можно ли найти альтернативу данной ситуации? Такая альтернатива на данный момент широко представлена в мире в форме цифровой экономики. Хотя даже компактные цифровые устройства (к примеру, различные гаджеты) для своего производства требуют больших объемов природных ресурсов – в силу наличия в гаджетах редкоземельных элементов, которые лучше всего описываются знаменитой формулой «В грамм добычи – в год труды», цифровые ресурсы, в сравнении с индустриальными и доиндустриальными ресурсами менее материало- и энергоемки, как правило, намного легче и быстрее перемещаются и обрабатываются, а в итоге потенциально способны обеспечить экономическую активность на несколько порядков более высокую, чем на базе индустриальных ресурсов. Такая экономическая активность позволяет создавать большие объемы новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволяет решать проблемы технологической безработицы.

Также необходимо отметить, что подавляющее большинство пользователей используют обычно лишь несколько процентов, а то и доли процентов возможностей современных гаджетов, да и в массе своей очень низкая загруженность современных персональных компьютеров также оставляет огромные резервы для развития цифровой экономики.

Для примера можно привести некоторые возможности современного смартфона:

- «телефон с автоматическим набором и записной книжкой на 1000 номеров и более, а также видеофон;
- инженерный калькулятор;
- текстовый редактор – теперь уже и с автокоррекцией и даже с функцией распознавания голоса;
- возможность читать электронные книги и хранить огромную библиотеку в миллионы томов, а также иметь доступ к миллиардам текстов;
- электронный университет с возможностью дистанционного обучения, возможностью доступа к десяткам тысяч обучающих программ, включая лекции, семинары, тестовые и другие формы контроля знаний, участия в конференциях, конгрессах, форумах, причем даже в других странах, с синхронным переводом;
- диктофон, способный хранить тысячи часов высококачественных записей;
- магнитофон со стереозвук и возможностью носить с собой многие тысячи записей, а также с возможностью доступа к миллиардам записей;

- цветной телевизор, способный показывать миллионы каналов;
- видеокамеру высокой четкости;
- доступ к расписанию маршрутов городского транспорта и отображением движения транспортных средств в реальном времени;
- видеомэгафон с возможностью хранения тысяч часов записей и возможностью доступа к миллионам записей;
- пульт управления бытовой техникой;
- возможность управлять на расстоянии системами «умного дома», охранными системами, дистанционно запускать двигатель автомобиля;
- игровую приставку;
- «электронный кошелек», точнее, доступ к разнообразным платежным сервисам и возможности управления банковскими счетами;
- ежедневник;
- будильник;
- шагомер;
- фотоаппарат и мн. др. приложения» (Павлов, 2023, с. 130-131).

Производство и обработка цифрового контента потенциально может принести намного большую массу прибавочной стоимости, а также объема прибыли, что повлечет за собой переток капиталов из индустриального сектора экономики в цифровой. Поэтому для России будущего представляется целесообразным основной упор сделать на цифровизации экономики и лишь во вторую очередь – на реиндустриализации. Как уже подчеркивалось в начале статьи, при сохранении существующих тенденций России будет крайне тяжело и крайне малорезультативно осуществлять реиндустриализацию без глубоких, принципиальных преобразований существующей экономической системы России, но при этом развитие цифровой экономики может происходить намного легче и эффективнее. Есть и еще лучшая альтернатива – это опережающее развитие человеческих качеств, приоритет развития разума над развитием технологии, однако это тема отдельной статьи (Бузгалин, Колганов, 2016; Осипов, 2021; Хабибуллина, 2021; Шулевский, Зотова, 2021).

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С.Д. Возвращение индустриализации – возвращение Гэлбрейта: от НИО.2 к ноосферной цивилизации // Экономическое возрождение России. 2017. № 2 (52). С. 17-21.

Бодрунов С.Д. Государство и технологическая революция: политэкономический взгляд // Экономическое возрождение России. 2019а. №3 (61). С. 11-14.

Бодрунов С.Д. Реиндустриализация в условиях новой технологической революции: дорога в будущее // Управленец. 2019b. Том 10. № 5. С. 2-8. <https://doi.org/10.29141/2218-5003-2019-10-5-1>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. [Пост]классическая политическая экономия: потенциал решения проблем социально-экономической политики // Вопросы политической экономии. 2016. № 2. С. 10-35.

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44. <https://doi.org/10.31857/S020736760017821-2>

Бузгалин А.В., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Человек, человеческий потенциал, человеческий капитал в зеркале политической экономии (статья 1-я) // Российский экономический журнал. 2023. № 1. С. 4–21. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_4

Коледенкова Н.Н. Промышленность КНР // Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. 2019-2021. М: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук. 2022. С. 77-86.

Кульков В.М. Новая реальность России: узлы адаптации // Философия хозяйства. 2022. № 5. С. 61-72.

Павлов М.Ю., Залетный А.А. Экономические взгляды и достижения М.В. Ломоносова и их значение для современности // М.В. Ломоносов и современная экономическая наука: Сборник статей по материалам научной конференции Ломоносовские чтения / Под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. М: МАКС Пресс, 2012. С. 39-49.

Павлов М.Ю. Воспроизводство человеческого потенциала в условиях креативной экономики. Диссертация на соискание степени доктора экономических наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория». М, 2023.

Осипов Ю.М. Разверзшаяся реальность и (не)возможность преобразования // Философия хозяйства. 2022а. № 5. С. 11-23.

Осипов Ю.М. Россия в текущем межвековье: от выворачивания к выворачиванию (из века XX-го в век XXI-й) // Философия хозяйства. 2022b. № 4. С. 11-44.

Осипов Ю.М. Экономика XXI века // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 13-28.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Российская экономика в системе ограничений и перспектив // Философия хозяйства. 2022. № 3. С. 103-132.

Хабибуллина З.Р. Противоречивая роль креативного работника в условиях господства корпоративного капитала // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 68-85.

Шулевский Н.Б., Зотова Е.С. Мир человека в тисках техногенеза // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 178-192.

McEvedy C., Jones R. Atlas of world population history. Harmondsworth / New York / Victoria, Penguin, 1978.

Информация об авторе

Павлов Михаил Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
(E-mail: 1tm@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7416-0558) (elibrary AuthorID: 718261)

REFERENCES

Bodrunov S.D. Return of industrialization – return of Galbraith: from NIS.2 to no-spheric civilization. *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii=*Economic Revival of Russia. 2017;2(52):17-21. (In Russ.)

Bodrunov S.D. The state and technological revolution: political economy perspective. *Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii*=Economic Revival of Russia. 2019a;3(61):11-14. (In Russ.)

Bodrunov S.D. Reindustrialization in the conditions of new technological revolution: Road to the future. *Upravlenets*=The Manager. 2019b; Vol. 10(5):2-8. <https://doi.org/10.29141/2218-5003-2019-10-5-1> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. [Post]classical political economy: potential for solving problems of social and economic policy. *Voprosy politicheskoi ehkonomii*=Problems in Political Economy. 2016;(2):10-35. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Khubiev K.A., Tenyakov I.M., Zazdravnykh A.V. Growth and/or development: Specificity of the Russian economic model. *Obshchestvo i ehkonomika*, 2021;(12):16-44. <https://doi.org/10.31857/S020736760017821-2> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Yakovleva N.G., Barashkova O.V. Human being, human potential, "human capital" in the mirror of political economy (Article 1). *Rossiiskij jekonomicheskij zhurnal*=Russian Economic Journal. 2023;(1):4-21. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2023_1_4 (In Russ.)

Koledenkova N.N. Industry of China. People's Republic of China: Politics, Economics, Culture. 2019-2021: Monograph. M: Institute of Far Eastern Studies, 2022:77-86. (In Russ.)

Kulkov V.M. The New Reality of Russia: Nodes of Adaptation. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2022;(5):61-72. (In Russ.)

McEvedy C., Jones R. Atlas of world population history. Harmondsworth. New York. Victoria, Penguin, 1978.

Pavlov M.Yu., Zaletny A.A. Economic views and achievements of M.V. Lomonosov and their significance for modernity. M.V. Lomonosov and modern economic science: Collection of articles based on the materials of the scientific conference Lomonosov readings. Eds: Kolesov V.P., Tutov L.A. M: MAKS Press, 2012:39-49. (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Reproduction of human potential in the creative economy. Dissertation for the degree of Doctor of Economic Science, specialty 5.2.1 – «Economic Theory». (In Russ.) M., 2023.

Osipov Yu.M. The Unfolded Reality and the Possibility of Transformation. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2022a;(5):11-23. (In Russ.)

Osipov Yu.M. Russia is Between Centuries: from Turning to Turning (from the 20-th Century to the 21-st Century). *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2022b;(4):11-44. (In Russ.)

Osipov Yu.M. Economy of the 21-st Century. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2021;(5):13-28. (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The Russian Economy in the System of Constraints and Prospects. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2022;(3):103-132. (In Russ.)

Khabibullina Z.R. Controversial Role of the Creative Worker in the Context of the Corporate Capital Dominance. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2021;(5):68-85. (In Russ.)

Shulevsky N.B., Zotova E.S. The Human World in the Grip of Technogenesis. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2021;(5):178-192. (In Russ.)

Information about the author

Mikhail Yu. Pavlov – Doctor of Economic Science, Associate Professor, Political Economy Chair, Economic Faculty, Lomonosov Moscow State University, Russia
(E-mail: 1tm@mail.ru) (ORCID: 0000-0001-7416-0558) (elibrary AuthorID: 718261)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 23.07.2023; одобрена после рецензирования: 25.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.